

Key words: local analysis methods, scanning electron microscopy, X-ray spectral microanalysis, lining, destruction of refractories, forms of losses of non-ferrous metals in slags, refining technologies, dearsenization, roasting dust.

References

1. Goldstein J. I., Newbury D. E., Michael J. R., Ritchie N. W. M. et al. Scanning electron microscopy and X-Ray microanalysis. 4th Edition. Springer, 2018. 550 p.
2. Reichelt R. Scanning electron microscopy // Science of microscopy. Edited by P. W. Hawkes, J. C. H. Spence. Springer Science+Business Media, LLC, 2007. pp. 133–272.
3. Krishtal M. M., Yasnikov I. S., Polunin V. I., Filatov A. M., Ulyanin-kov A. G. Scanning electron microscopy and X-ray spectral microanalysis in practical application examples. Moscow : Tekhnosfera, 2009. 208 p.
4. Ertseva L. N. The experience of scanning electron microscopy and electron probe microanalysis use for the purpose of non-ferrous materials study. *Tsvetnye Metally*. 2011. No. 8-9. pp. 86–91.
5. Brandon D., Kaplan U. Microstructure of materials. Research and control methods. Moscow : Tekhnosfera, 2004. 377 p.
6. Savinova Yu. A., Rumyanec D. V., Mishina O. Yu., Bannikova S. A., Somov P. A. Study of the material composition and morphology of finely dispersed metallurgical dusts by scanning electron-ion microscopy and X-ray spectral microanalysis. *Proceedings of the XXVIII Russian Conference on Electron Microscopy*. 5–10 September 2020, Chernogolovka. pp. 110–111.
7. Gao Jinghong, Su Weiguang, Wang Xin, Song Xudong et al. Corrosion and degradation mechanisms of high chromia refractory bricks in an entrained-flow gasifier: experimental and numerical analysis. *Journal of Materials Research and Technology*. 2023. Vol. 24. pp. 8754–8765.
8. Malfliet Annelies, Mazzon Antonio, Otegbeye Oluwabunmi Omotola, Qiu Zilong et al. Impact of antioxidants in MgO – C refractory on steel cleanliness and refractory degradation. *Open Ceramics*. 2023. Vol. 14. 100352.
9. Wagri Naresh Kumar, Carlborg Markus, Eriksson Matias, Ma Charlie et al. High temperature interactions between coal ash and MgO-based refractories in lime kiln conditions. *Fuel*. 2023. Vol. 342. 127711.
10. Lastochkina M. A., Rumyanec D. V., Popov V. A., Savinova Yu. A. On the roasting of platinum-containing copper sludge in the context of subsequent hydrometallurgical processing of cinder. *Non-ferrous metals and minerals, 2018 : Proceedings of the Tenth International Congress*. pp. 1304–1313.
11. Devochkin A. I. et al. Atlas of mineral raw materials, technological industrial products and marketable products of PJSC MMC Norilsk Nickel. Saint Petersburg : Politekh-Press, 2021. 398 p.
12. Vanyukov A. V., Zaicev V. Ya. Slags and matte of non-ferrous metallurgy. Moscow : Metallurgiya, 1969. 408 p.
13. Ampilogov V. N., Galancev V. N., Vostrikov G. V., Rusakov M. R. et al. The method of slag depletion. Patent RF, No. 2061072. Applied: 08.07.1991. Published: 27.05.1996.
14. Fomichev V. B. Study and development of technology for depletion of slags containing nickel, cobalt and copper using reducing gases: abstr. thesis. ... of Candidate of Technical Sciences. Saint Petersburg, 2003. 23 p.

Разработка эффективной технологии гидрометаллургической переработки цинковых кеков АО «Алмалыкский ГМК»

УДК 669.536

М. М. Якубов, профессор кафедры металлургии¹, докт. техн. наук, эл. почта: yakubovmahmud51@gmail.com
Д. Б. Холикулов, заместитель директора по научной работе и инновациям², докт. техн. наук, профессор, эл. почта: doniyor_xb@mail.ru
О. М. Ёкубов, ассистент кафедры металлургии¹, докт. философии (PhD)
Х. Р. Хайдаралиев, докторант кафедры металлургии²

¹ Алмалыкский филиал Национального исследовательского технологического университета МИСИС, Алмалык, Узбекистан.

² Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета имени И. Каримова, Алмалык, Узбекистан.

В настоящее время в цинковом производстве большое внимание уделяется более полному извлечению ценных компонентов цинксодержащего сырья, внедрению безотходной технологии, получению чистого цинка высшей марки. Эффективным способом переработки цинковых концентратов является гидрометаллургия. Этот метод также используют в АО «Алмалыкский ГМК».

В соответствии с этим способом огарок, полученный после процесса окислительного обжига цинковых сульфидных концентратов, подвергают серноокислотному выщелачиванию. При этом образуется раствор сульфата цинка, который после очистки направляют в электролизный цех для получения катодного цинка. Также в процессе образуется твердый остаток (оборотный продукт) — цинковый кек с высоким содержанием цинка (18–24 %) и меди (0,3–1,5 %), которые находятся в форме труднорастворимых ферритов. Основным методом переработки кеков является вельц-процесс. В АО «Алмалыкский ГМК» процесс вельцевания проводят в трубчатых вращающихся печах. К недостаткам процесса вельцевания относят большой расход импортруемого дорогостоящего кокса: на 1 т кека расходуется 492 кг. С целью исключения дорогостоящего вельц-процесса из технологии выполнены научно-исследовательские работы по переработке цинковых кеков гидрометаллургическим способом. Процесс высокотемпературного серноокислотного выщелачивания хорошо зарекомендовал себя при переработке цинкового кека, обеспечивая селективность и комплексность переработки. Оптимальный режим протекания процесса: продолжительность выщелачивания 4–4,5 ч, концентрация серной кислоты 180–190 г/л, температура выщелачивания 90 °С. Сквозное извлечение цинка в раствор составляет 97–98,5 %, меди — 92–93 %. Полученный серноокислый раствор содержит, г/л: цинка — 53,4; меди — 4,28; железа — 14,8.

Ключевые слова: цинк, кек, выщелачивание, концентрат, извлечение, раствор, клинкер.

DOI: 10.17580/tsm.2025.02.04

Введение

Повышенный спрос на металлический цинк обусловлен увеличением его потребления в автомобильной и машиностроительной отраслях промышленности, в металлургии и химии, а также в сфере производства бытовой техники.

В настоящее время в цинковом производстве большое внимание уделяется более полному извлечению ценных компонентов цинксодержащего сырья, внедрению безотходной технологии, получению чистого цинка высшей марки. Эффективным способом переработки цинковых концентратов является гидрометаллургия. Этот метод также используют в АО «Алмалыкский ГМК».

Цинковый завод АО «Алмалыкский ГМК» (далее — АГМК) является одним из подразделений комбината. Он был введен в эксплуатацию в 1970 г., его производственная мощность составляет до 150 тыс. т/год металлического цинка, завод работает на собственном сырье свинцово-цинковых месторождений и на давальческих цинковых концентратах. Изначально собственной сырьевой базой являлась руда месторождений Кургашинокан и Алтын-Топкан.

В соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан № ПП-442 «Об эффективном использовании минерально-сырьевой базы полиметаллических руд месторождений Хандиза и Уч-Кулач» и № ПП-1166 «О дополнительных мерах по реализации проекта «Отработка полиметаллических руд месторождения Хандиза» в 2010 г. был введен в эксплуатацию ГОК «Хандиза». В настоящее время завод перерабатывает собственные и привозные цинковые концентраты Зарнисор (Таджикско-Китайская горная компания), Агадырь, Жумарт, Усть-Таловка (Казахстан), Абакан, Минусинск, Локоть (Россия). Кроме металлического цинка, завод выпускает металлический кадмий, серную кислоту, цинковый порошок, сплав ЦАМ и технический сульфат цинка для нужд РУ «Хандиза», а также медный клинкер и медный кек для медеплавильного завода.

При гидрометаллургическом способе переработки цинковых концентратов, в ходе которого получают цинк высокой чистоты, также образуются твердые хвосты процесса выщелачивания цинкового огарка, которые представляют собой трудноперерабатываемый оборотный продукт — цинковый кек. Основным методом переработки цинкового кека является пирометаллургический способ — вельц-процесс, при котором извлечение цинка достигает более 90 %. Однако он требует значительных затрат из-за высокого расхода кокса. В результате вельцевания образуются возгоны цинка, которые, окисляясь кислородом воздуха в печи, улавливаются (вельц-окись) в рукавных фильтрах и возвращаются на выщелачивание, а затем их применяют при электролитическом получении цинка. В вельц-процессе также образуется техногенный отход в виде клинкера, содержащего углерод, железо, цветные и благородные металлы [1–3].

С целью извлечения из клинкера цинкового производства только золота и серебра он может перерабатываться методом шахтной плавки на медеплавильных заводах. Брикетирование и окатывание клинкера для его переработки в шахтных печах повышает проплав, снижает пылевынос и настывлеобразование. В АГМК клинкер шихтуют с медным концентратом и флюсами, а затем загружают в отражательную печь для плавки с целью извлечения благородных металлов. Необходимо отметить, что при шахтной плавке для расплавления требуются определенные затраты дорогостоящего кокса, а в отражательной плавке — метана, однако в этих печах не используется восстановительная способность углерода, содержащегося в составе клинкера в количестве 20–28 %. Кроме того, железо, находящееся в составе клинкера (20–25 %), переходит в техногенный отход — отвальный шлак [4, 5].

В АГМК также для увеличения извлечения меди клинкер загружается в конвертер в качестве восстановителя (магнетита конвертерного шлака) при обеднении конвертерных шлаков по меди в процессе конвертирования медных штейнов первого периода. Установлено, что при восстановлении клинкером концентрация магнетита в конвертерном шлаке снизилась с 21,9 до 11,8 %, концентрация меди значительно уменьшилась от ее первоначального содержания с 3,6 до 1,96 %. Восстановленные конвертерные шлаки загружаются в отражательную печь и печь Ванюкова, что приводит к увеличению выхода меди из конвертерного шлака в отражательной печи от 75 до 83 %, а в печи Ванюкова до 75 %. Однако при переработке клинкера вышеуказанными методами на медном и цинковом производстве АГМК все-таки происходит его накопление в отвалах, в которых в настоящее время скопилось более чем 475 тыс. т клинкера [6, 7].

В работе [8] считают, что наиболее перспективным методом переработки клинкера является гидрометаллургия при предварительном удалении железа магнитной сепарацией. Железо в клинкере присутствует в виде металлического железа. При этом степень металлизации железа составляет 80–90 %. В результате концентрат содержит около 60 % Fe, в нем также присутствуют золото, серебро, медь и цинк.

Разработана технология переработки клинкера, который являлся отходом цинкового производства, с получением ферросплава (ферросилиция) и коллективных возгонов цветных металлов [9]. Степень извлечения кремния в ферросплав составила до 96 %, железа — до 97 %, а цинка в возгоне — 99,6 %, свинца — 99 %.

Гидрометаллургические методы переработки цинковых кеков с целью исключения процесса вельцевания и расхода импортируемого кокса основаны на реакциях разложения ферритов цинка серной кислотой при атмосферном или повышенном давлении. Так как использование серной кислоты в качестве основного

реагента технологически сочетается со стандартной схемой гидрометаллургического производства цинка (получение сульфата цинка, направляемого на электролиз), эти методы представляются наиболее перспективными.

Для переработки цинковых кеков гидрометаллургическим способом в настоящее время в основном применяют технологию, включающую: двухстадийное выщелачивание (1-я стадия — нейтральное выщелачивание вельц-оксидов, 2-я — кислое выщелачивание твердого остатка после нейтрального выщелачивания); очистку нейтрального раствора от хлора, затем от мышьяка и сурьмы; выделение кадмия из очищенного раствора цементацией цинковой пылью (раствор сульфата цинка подается на получение цинкового купороса). Эта технология обеспечивает извлечение в раствор цинка на 90 %, кадмия — на 85 %. При этом получается свинцовый кек, содержащий 30–40 % Pb; 5–15 % Zn; 0,35–0,4 % Cd [1, 2].

Результаты экспериментов по выщелачиванию огарка показали, что большинство нейтрализующих агентов сразу же растворяются в серной кислоте, вызывая выделение в раствор различных элементов, особенно цинка и железа, тем самым увеличивая расход серной кислоты [10].

На основании обзорных исследований установлено, что ярозит может сократить период индукции и снизить температурный предел при осаждении ярозита [11].

В статье [12] рассмотрены вопросы автоматического управления эффективностью термопарообработки цинковых кеков. Проведен анализ влияния отклонений параметров технологических режимов на эффективность переработки, а также приведен алгоритм их оптимизации.

Также изучена возможность очистки металлсодержащих технологических растворов и комплексного извлечения металлов производства цветных металлов методом ионной флотации и озонированием [13, 14]. Разработана технология, позволяющая обеспечить увеличение извлечения металлов.

Изучено окисление железа в сульфатных цинковых растворах при высокой плотности с дозировкой нитрата натрия, в нейтральной среде и при pH = 1,5–1,7 для получения ярозитов аммония. Использование в качестве ионов-осадителей NH_4^+ в процессе конверсии железа(III) ярозитных осадков позволяет повысить извлечение цинка в раствор, улучшить фильтруемость пульп и проводить высокотемпературное выщелачивание цинкового кека при меньшей кислотности растворов [15].

В работе [16] исследовали механизм образования ярозита аммония в зависимости от режима осаждения. Эксперименты проводили при температуре 80–95 °С, pH = 1,5–2,2, скорости перемешивания пульпы 200 мин⁻¹ в течение 22 ч. На основании полученных результатов показано, что образование $\text{NH}_4[\text{Fe}(\text{OH})_2]_3(\text{SO}_4)_2$

протекает через ряд промежуточных соединений, доминирующими из которых являются $\text{Fe}(\text{OH})_3$ и FeSO_4 .

В работе [17] приведены результаты исследований по применению флотации для обогащения цинковых кеков. Состав концентрата 2-й перераскиски, %: 44 Zn; 27,3 S; 9,3 Fe; 2,1 SiO_2 ; 1,5 Cu; 1,1 Pb; 0,88 Ag; 0,009 Au.

Кек, полученный после фильтрования раствора, содержит значительное количество оксида цинка, гидроксида кобальта, диоксида марганца и небольшие количества никеля, меди, железа и свинца. Предлагаемая технологическая схема состоит из трех операций: селективного выщелачивания цинка (извлечение цинка 81,5 %, кобальта 2,0 % и марганца 1,7 %), восстановительного выщелачивания остаточного кобальта и марганца (извлечение кобальта, марганца и цинка составило 96,43; 90,26 и 64,12 % соответственно), осаждения сульфидов для отделения Co(II), Zn(II) и Mn(II) (извлечение цинка, кобальта и марганца составило 93,45; 95,15 и 100 %, осаждение при pH = 2, 3 и 8 соответственно) [18].

Промышленное применение гетит-процесса было ограничено из-за низкого извлечения цинка и больших потерь свинца и серебра с остатками железа. Исследователи изучили свойства оксида кальция и оценили его применимость в качестве нейтрализующего агента. Из-за нерастворимого фрагмента и пористой структуры в гетит-процессе оксид кальция +35 мкм был подходящим нейтрализующим агентом, который мог эффективно работать и легко отделялся от остатков железа. Кроме того, он обеспечивал высокое извлечение ценных металлов, таких как цинк, свинец и серебро [19].

Описан один из перспективных методов выщелачивания металлов катионообменной смолой КУ-2-8 в Н-форме из цинкового кека, получаемого после кислотного выщелачивания. В кеке металлы в основном находятся в форме феррита цинка, сульфата цинка, плюмбоярозита и оксида меди. В исследованиях 60 % Zn в виде ZnFe_2O_4 может быть растворено при pH 1 и 25 °С. Методом выщелачивания катионообменной смолой возможно извлечение 98 % Zn от общего количества [20, 21].

В работе [22] было исследовано селективное извлечение цинка из богатой железом матрицы с использованием глубокоэвтектических растворителей. Выщелачивание смесью левоулиновой кислоты и холинхлорида привело к сопоставимой селективности и несколько более высокому извлечению цинка по сравнению с обычным «нейтральным выщелачиванием» с использованием 10 г/л серной кислоты.

Рассмотрена эффективная переработка цинковых кеков методом термопропарки, предназначенной для дополнительного извлечения цинка и ряда цветных металлов, в качестве основы повышения комплексного использования сырья [23].

Изучена возможность извлечения цинка, который присутствовал в утилизируемых остатках выщелачивания

GHAZOUAT, содержащих 17,82 % (мас.) Zn и 20,82 % (мас.) Fe, методом кислотного выщелачивания. При этом контролировали концентрацию кислоты, продолжительность реакции и температуру. При выщелачивании при температуре 90 °С, концентрации H_2SO_4 240 г/л в течение 3,5 ч извлечение цинка составило 96 % [24].

Анализ литературы и практики и действующих предприятий по проблеме переработки и извлечения металлов из кеков цинкового производства показал, что все рассмотренные технологические схемы довольно сложные в реализации, многостадийные, дорогостоящие и, самое главное, не позволяют достигать полного извлечения металлов из-за прочной ассоциации минералов и ионов.

Обзор литературных источников выявил необходимость создания эффективной технологии селективного извлечения металлов из кеков цинкового производства, поэтому авторами были проведены исследования в области высокотемпературного выщелачивания цинковых кеков.

Материалы и методика исследований

Для проведения исследований были отобраны пробы цинкового кека Цинкового завода АГМК. Химический и минералогический состав цинкового кека изучали с помощью спектрального, химического и минералогического методов анализа (табл. 1, 2). Промышленный интерес для извлечения металлов, кроме цинка, представляют, медь, свинец, кадмий, золото, серебро и др.

Основными химическими соединениями цинкового кека являются сфалерит, феррит цинка, феррит меди, силикаты металлов, сульфат меди, сульфат цинка, сульфат свинца и гипс.

Для изучения процесса агитационного высокотемпературного выщелачивания использовали специальную установку LR 1000 basic, которая представляет

собой лабораторный реактор, предназначенный для оптимизации воспроизведения и оптимизации химических реакционных процессов, а также для перемешивания (якорная мешалка), диспергирования и гомогенизации в лабораторных масштабах. Температура обрабатываемого материала может достигать 120 °С. Температуру источника нагрева, расположенного под сосудом, регулируют в соответствии с заданной температурой внутри среды. В комплект поставки также входит датчик температуры PT 100.30 и соответствующий разъем LR 1000.61 для крышки сосуда. Цифровой дисплей позволяет четко отслеживать скорость и температуру.

Эксперименты проводили следующим образом: 80 % цинкового кека измельчали до фракции 0,074 мм. В установку для выщелачивания помещали измельченную навеску цинкового кека, добавляли раствор серной кислоты, затем нагревали и выдерживали в течение определенного времени.

Температуру регулировали через микропроцессорный автоматический регулятор. Через бумажный фильтр с синей лентой пропускали пробы пульпы для анализа, фильтрат анализировали на содержание железа, цинка, меди и других компонентов. После завершения опыта фазы разделяли фильтрацией, кек трехкратно промывали декантацией горячей водой (50 °С), высушивали до постоянства массы и исследовали с помощью атомно-абсорбционного, ИК-Фурье, рентгенофазного (рентгенографического) анализа на содержание и форму нахождения металлов.

Результаты исследования и их обсуждение

Изучение влияния продолжительности процесса на выщелачивание цинка из кека серноокислым раствором концентрации 100–220 г/л H_2SO_4 до остаточной концентрации 50–60 г/л при разных температурах показывает, что в начальный период (до 60–90 мин) переход

цинка в раствор протекает очень интенсивно, а через 4–4,5 ч устанавливается динамическое равновесие процесса выщелачивания (рис. 1–3).

Из рис. 3 видно, что увеличение продолжительности контакта серноокислого раствора и кека приводит к повышению содержания примесей в растворе. При выщелачивании кека цинкового производства серной кислотой в первую очередь реагируют окисленные минералы, а сульфидные минералы взаимодействуют медленно. Результаты исследования по извлечению металлов в раствор при высокотемпературном выщелачивании цинкового кека при опти-

Таблица 1 Химический состав цинкового кека Цинкового завода АГМК								
Содержание, %								
Zn _{общий}	Zn _{водорастворимый}	Zn _{кислотно-растворимый}	C	S _{об}	S _{SO₄}	Pb	Fe	SiO ₂
21,42	5,59	13,26	0,14	7,69	6,86	6,48	15,21	9,39
Al ₂ O ₃	Cu	Cd	CaO	MnO	Mg	K	As	In
1,42	2,32	0,21	2,67	0,85	0,49	0,28	0,35	0,006

Таблица 2 Минералогический состав цинкового кека Цинкового завода АГМК					
Содержание, %					
Zn _{общ}	ZnSO ₄	ZnO	ZnO·SiO ₂	ZnS	ZnFe ₂ O ₄
21,42	7,97	3,05	3,44	1,07	6,11
CuFe ₂ O ₄	CuSO ₄ ·5H ₂ O	Cu ₂ S	CuO	CdO	CaSO ₄ ·2H ₂ O
5,25	1,45	0,16	0,03	0,02	7,16
PbSO ₄	FeS	Fe ₂ O ₃	CaCO ₃	MnS	MgO
6,05	1,27	0,56	1,45	1,28	0,45

Рис. 1. Зависимость извлечения цинка в раствор от исходной концентрации кислоты при разных температурах, °С: 1 – 50; 2 – 70; 3 – 80; 4 – 90 ($\tau = 4$ ч, Ж:Т = 5:1)

Рис. 2. Зависимость извлечения цинка в раствор от температуры при разных концентрациях серной кислоты, г/л: 1 – 140; 2 – 160; 3 – 180; 4 – 200

мальных условиях (концентрация серной кислоты 180–190 г/л, температура 90 °С, продолжительность 4–4,5 ч) представлены в **табл. 3**. Степень окисления сульфидов составила выше 95 %. Основными компонентами раствора являются серная кислота, железо, медь и цинк.

С повышением концентрации серной кислоты в растворе (до 190 г/л) степень извлечения составляющих цинкового кека линейно возрастает и достигает максимума. Повышение концентрации серной кислоты более 200 г/л (до 220 г/л) не дает существенного увеличения степени перевода цинка в раствор. Скорость подавляющего большинства химических реакций, а также диффузия с ростом температуры возрастают. При повышении температуры наблюдается достаточно интенсивный рост концентрации сульфата цинка в растворе. Однако при температуре процесса 90 °С при увеличении продолжительности процесса происходит более интенсивный прирост степени извлечения цинка. Это объясняется тем, что при повышенных температурах быстрее образуются сульфаты. С увеличением температуры в дальнейшем скорость растворения будет возрастать, но при повышении температуры до 100 °С начинается кипение раствора и образование паров кислоты. Необходимый гидродинамический режим для достижения однородной плотности пульпы обеспечивают с помощью механического перемешивающего устройства.

Степень извлечения цинка в раствор зависит от интенсивности перемешивания (**рис. 4**). Результаты экспериментальных исследований показывают, что за одно и то же время выщелачивания извлечение цинка при повышении интенсивности перемешивания возрастает. Правильный выбор оптимального числа оборотов в каждом конкретном случае играет очень важную роль и может служить одним из основных показателей для повышения скорости процесса растворения. При интенсивном перемешивании окисленные медные и цинковые минералы хорошо растворяются в серной кислоте. Сульфидные минералы меди и цинка полностью растворяются в кислых растворах в присутствии сульфата железа(III).

Рис. 3. Зависимость степени растворения металлов из цинкового кека от продолжительности процесса при концентрации серной кислоты 190 г/л ($t = 90$ °С, Ж:Т = 5:1): 1 – Fe; 2 – Cd; 3 – Cu; 4 – Zn

Рис. 4. Зависимость степени растворения оксида цинка (1) и сульфида цинка (2) в растворе от скорости перемешивания ($t = 4$ ч, Ж:Т = 5:1)

Элемент	Содержание в исходном кеке, %	Извлечение в раствор, %	Состав раствора, г/л	Содержание в кеке выщелачивания, %
Zn	21,42	98,5	53,40	0,61
Pb	6,48	1,2	0,48	16,40
Fe	15,21	75,2	14,87	6,72
Cu	2,32	92,8	4,28	0,32
Cd	0,21	79,2	0,78	0,20
SiO ₂	9,39	1,2	–	18,60
Al ₂ O ₃	1,42	0,2	0,20	3,10

Рис. 5. Принципиальная технологическая схема переработки цинкового кека

Таким образом, были установлены следующие оптимальные условия выщелачивания цинкового кека: концентрация серной кислоты 180–190 г/л, температура 90–95 °С, продолжительность 4–4,5 ч. В этих условиях степень извлечения цинка в раствор составляет 97–98,5 %, меди — 92–93 %, кадмия — 78–80 % и железа — 72,5–75,2 %, а выход кека — 40–42 % массы исходного продукта. Концентрация цинка в растворе достаточна для проведения его электролиза. Однако из-за содержания примесей раствор необходимо очистить гидролитическим методом, который применяется на Цинковом заводе АГМК.

С целью очистки раствора высокотемпературного сернокислотного выщелачивания от меди, кадмия, кобальта, сурьмы, никеля и других примесей осуществляют трехстадийное нейтральное выщелачивание цинковой пылью в мешалках с механическим перемешиванием. Полученный осадок (медный кека) отправляют на производство кадмия.

Принципиальная технологическая схема переработки цинкового кека представлена на **рис. 5**.

В раствор, поступающий на 2-ю стадию очистки, подают раствор соли Шлиппе (тетратиоантимонат натрия, комплексная соль натрия и сурьмы, Na₃SbS₄) в соотношении Sb:Co = (0,8–1):1. На 3-й стадии

очистки раствор обрабатывают оборотным цинком. Массовая доля компонентов в медно-кадмиевом кеке, %: 2,5–5 Cd; 0,02–0,05 Co; 3,5–8 Cu; 0,02–0,04 Ni; 0,1–0,15 Sb.

Кека сернокислотного выщелачивания содержит 0,32 % Cu в форме сульфида; 0,61 % Zn, в том числе 96–98 % в форме феррита, 2–4 % в форме силиката. Очевидно, что оксиды меди и цинка полностью переходят в сернокислый раствор, а ферриты и силикаты в незначительном количестве остаются в твердой фазе. В дальнейшем кека направляют на извлечение благородных металлов.

Заключение

Высокотемпературное сернокислотное выщелачивание является эффективным способом переработки цинкового кека, который обеспечивает ее селективность и комплексность.

Оптимальный режим проведения процесса: продолжительность выщелачивания 4–4,5 ч, концентрация серной кислоты 180–190 г/л, температура выщелачивания 90–95 °С. Сквозное извлечение цинка в раствор составляет 97–98,5 %, меди — 92–93 % при выходе кека 40–42 %. Полученный сернокислый

раствор содержит, г/л: цинка — 53,4; меди — 4,28; железа — 14,87.

Присутствие сульфата железа(III) в растворе выщелачивания позволяет окислить сульфиды до 98,5 %.

Концентрация цинка в растворе достаточна для проведения электролиза цинка, после очистки его от примесей раствор направляют в электролизный цех Цинкового завода АО «Алмалыкский ГМК».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. **Марченко Н. В., Олейникова Н. В.** Комплексная переработка минерального, вторичного и техногенного сырья тяжелых цветных металлов. Технологии производства тяжелых цветных металлов: в 3 ч. Ч. 1. Металлургия свинца, цинка и кадмия : учебник. — Красноярск : СФУ, 2018. — 278 с.
2. **Зайцев В. Я., Маргулис Е. В.** Металлургия свинца и цинка. — М. : Металлургия, 1985. — 262 с.
3. **Kholikulov D. V., Ruzikulov Q. M., Khaidaraliev K. R.** Improving the technology of waelzation of zinc cakes // Горный журнал Казахстана. 2022. № 6 (206). P. 23–28.
4. **Тошкодирова Р. Э., Абдурахмонов С. А., Бердияров Б. Т.** Исследования по электромагнитному обогащению клинкера // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. № 4. — URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11571>.
5. **Тошкодирова Р. Э., Абдурахмонов С. А.** Переработка клинкера — техногенного отхода цинкового производства // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. № 11. — URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10966>.
6. **Якубов М. М., Абдукадыров А. А., Мухаметджанова Ш. А., Ёкубов О. М.** Вовлечение в производство техногенных образований на предприятии АО «Алмалыкский ГМК» // Цветные металлы. 2022. № 5. С. 36–40.
7. **Якубов М. М., Джумаева Х. Ю., Умаралиев И. С., Мухаметджанова Ш. А.** Исследование возможности применения техногенного сырья при плавке сульфидных медных концентратов в печи Ванюкова в АО «Алмалыкский ГМК» // Цветные металлы. 2023. № 5. С. 14–19.
8. **Абдурахмонов С. А., Тошкодирова Р. Э., Ахмаджонов У. М., Курбонов Ш. К.** Извлечение ценных компонентов из отходов цинкового производства // Горный вестник Узбекистана. 2010. № 2. С. 83–86.
9. **Колесников А. С., Копсалямов Б. А., Колесникова О. Р., Кураев Р. М., Стрюковский И. А.** Технология переработки отхода цинковой промышленности с получением ферросплава и возгонов цветных металлов // Вестник ЮУрГУ. Серия : Металлургия. 2013. Т. 13. № 1. С. 34–39.
10. **Asimi A., Gharibi K., Abkhoshk E., Moosakazemi F., Chelgani S. C.** Effects of operational parameters on the low contaminant jarosite precipitation process—an industrial scale study // Materials (Basel). 2020. Vol. 13, Iss. 20. 4662. DOI: 10.3390/ma13204662.
11. **Pappu A., Saxena M., Asolekar S. R.** Jarosite characteristics and its utilisation potentials // Science of the Total Environment. 2006. Vol. 359, Iss. 1-3. P. 232–243. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2005.04.024.
12. **Ахтамов Ф. Э., Тошев О. Э., Хужакулов Н. Б., Эркинов Ф. Ф.** Автоматизированное управление эффективностью термopарообpаботки цинковых кеков // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. № 8. — URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14192>.
13. **Холикулов Д. Б., Якубов М. М., Мухаметджанова Ш. А., Бекбутаев А. Н.** Разработка технологии извлечения металлов из технологических растворов методом ионной флотации // Цветные металлы. 2022. № 6. С. 19–24.
14. **Kholikulov D. V., Matkarimov S. T.** Pilot tests of processing technologies of process solutions of copper production by ozonation // Materials Today: Proceedings. 2021. Vol. 45. Part 6. P. 4987–4992. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.01.419.
15. **Казанбаев Л. А., Козлов П. А., Колесников А. В., Кондратюк А. А., Кутейников В. Н.** К вопросу конверсии железа в процессах выщелачивания сульфидных цинковых материалов при атмосферных условиях // Цветные металлы. 2005. № 5-6. С. 20–24.
16. **Jiang N., Lawson F.** Механизм и реакции образования ярозита аммония. Reaction mechanism for the formation of ammonium jarosite // Hydrometallurgy. 2006. Vol. 82, Iss. 3-4. P. 195–198. DOI: 10.1016/j.hydromet.2006.03.013.
17. **Гейхман В. В., Казанбаев Л. А., Козлов П. А., Колесников А. В.** и др. Исследование эффективности применения флотации при переработке цинковых кеков // Цветные металлы. 2000. № 5. С. 32–34.
18. **Fattahi A., Rashchi F., Abkhoshk E.** Reductive leaching of zinc, cobalt and manganese from zinc plant residue // Hydrometallurgy. 2016. Vol. 161. P. 185–192. DOI: 10.1016/j.hydromet.2016.02.003.
19. **Haisheng Han, Wei Sun, Yuehua Hu, Honghu Tang.** The application of as a neutralizing agent for the goethite process in zinc hydrometallurgy // Hydrometallurgy. 2014. Vol. 147-148. P. 120–126. DOI: 10.1016/j.hydromet.2014.05.005.
20. **Сайкова С. В., Пантелеева М. В., Немкова Д. И., Елсуфьев Е. В.** Катионообменное выщелачивание цинка из феррита цинка и промышленного огарка // Журнал Сибирского федерального университета. Химия. 2022. Т. 15, № 4. P. 580–589. DOI: 10.17516/1998-2836-0320.
21. **Сайкова С. В., Пашков Г. Л., Пантелеева М. В.** Реакционно-ионообменные процессы извлечения цветных металлов и синтеза дисперсных материалов : монография. — Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. — 198 с.
22. **Rodriguez Rodriguez N., Machiels L., Onghena B., Spooren J., Binnemans K.** Selective recovery of zinc from goethite residue in the zinc industry using deep-eutectic solvents // RSC Advances. 2020. Vol. 10, Iss. 12. P. 7328–7335. DOI: 10.1039/D0RA00277A.
23. **Ахтамов Ф. Э.** Термopарообpаботка как метод переработки цинковых кеков // International scientific review. 2020. № LXXII. С. 15, 16.
24. **Begar A., Djeghlal M. E., Ould Hamou M.** Zinc extraction from ghazouat leach residues by using jarosite method // Mining Science. 2021. Vol. 28. P. 117–126. DOI: 10.37190/msc202809/.

Tsvetnye Metally. 2025. No. 2. pp. 33–40
DOI: 10.17580/tsm.2025.02.04

DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE TECHNOLOGY FOR HYDROMETALLURGICAL PROCESSING OF ZINC CAKES BY ALMALYK MMC JSC

Information about authors

M. M. Yakubov, Professor of the Department of Metallurgy¹, Doctor of Technical Sciences, e-mail: yakubovmahmud51@gmail.com
D. B. Kholikulov, Deputy Director for Research and Innovation², Doctor of Technical Sciences, Professor, e-mail: doniyor_xb@mail.ru
O. M. Ekubov, Assistant of the Department of Metallurgy¹, PhD
H. R. Khaidaraliev, Doctoral Candidate of the Department of Metallurgy²

¹Almalyk Branch of the National University of Science and Technology MISIS, Almalyk, Uzbekistan.

²Almalyk Branch of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Almalyk, Uzbekistan.

Abstract

Currently, much attention is being paid to the more complete extraction of valuable components of zinc-containing raw materials, the application of waste-free technology, and the production of pure zinc of the highest grade in zinc production. Hydrometallurgy is an effective method of processing zinc concentrates. This method is also used in Almalyk MMC JSC.

In accordance with this method, the cinder obtained after the oxidative roasting of zinc sulfide concentrates is subjected to sulfuric acid leaching. In this case, a zinc sulfate solution is formed, which, after purification, is sent to the electrolysis shop to obtain zinc cathode. Also, a solid residue (a recycled product) is formed in the process — zinc cake with a high content of zinc (18–24%) and copper (0.3–1.5%), which are in the form of insoluble ferrites. The main method of cakes processing is the Waelz process. In Almalyk MMC JSC, the Waelz process is carried out in rotary tube furnaces. The disadvantages of the process include the high consumption of imported expensive coke: 492 kg is consumed per 1 ton of cake.

In order to exclude the expensive Waelz process, research work has been carried out on the processing of zinc cakes by the hydrometallurgical method. The process of high-temperature sulfuric acid leaching has proven itself well in the processing of zinc cake, ensuring the selectivity and complexity. The optimal mode of the process: the duration of leaching is 4–4.5 hours, the concentration of sulfuric acid is 180–190 g/l, the leaching temperature is 90 °C. The end-to-end extraction of zinc into the solution is 97–98.5%, copper — 92–93%. The obtained sulfuric acid solution contains, g/l: zinc — 53.4; copper — 4.28; iron — 14.8.

Key words: zinc, cake, leaching, concentrate, extraction, solution, clinker.

References

1. Marchenko N. V., Olejnikova N. V. Complex processing of mineral, secondary and man-made raw materials of heavy non-ferrous metals. Technologies for the production of heavy non-ferrous metals. Part 1. Metallurgy of lead, zinc and cadmium : textbook. Krasnoyarsk : SibFU, 2018. 278 p.
2. Zaitsev V. Ya., Margulis E. V. Metallurgy of lead and zinc. Moscow : Metallurgiya, 1985. 262 p.
3. Kholikulov D. B., Ruzikulov Q. M., Khaidaraliev K. R. Improving the technology of waelzation of zinc cakes. *Mining Journal of Kazakhstan*. 2022. No. 6. pp. 23–28.
4. Toshkodirova R. E., Abdurahmonov S. A., Berdiyarov B. T. Research on electromagnetic enrichment of clinker. *Universum: technical sciences*. 2021. No. 4. Available at: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11571>.
5. Toshkodirova R. E., Abdurahmonov S. A. Processing of clinker, a man-made waste from zinc production. *Universum: technical sciences*. 2020. No. 11. Available at: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10966>.

6. Yakubov M. M., Abdukadyrov A. A., Mukhamedzhanova Sh. A., Ekubov O. M. Inclusion of secondary raw materials in the production circuit at Almalyk MMC. *Tsvetnye Metally*. 2022. No. 5. pp. 36–40.
7. Yakubov M. M., Dzhumaeva Kh. Yu., Umaraliev I. S., Mukhamedzhanova Sh. A. Understanding the possibility of using secondary raw materials when smelting copper sulphide concentrates in Almalyk MMC's Vanyukov furnace. *Tsvetnye Metally*. 2023. No. 5. pp. 14–19.
8. Abdurahmonov S. A., Toshkodirova R. E., Ahmadzhonov U. M., Kurbonov Sh. K. Extraction of valuable components from zinc production waste. *Mining Bulletin of Uzbekistan*. 2010. No. 2. pp. 83–86.
9. Kolesnikov A. S., Kopsalyamov B. A., Kolesnikova O. R., Kuraev R. M., Stryukovskiy I. A. The technology of processing waste of the zinc industry to produce ferroalloys and fumes of non-ferrous metals. *Bulletin of SUSE: Metallurgy*. 2013. Vol. 13. No. 1. pp. 34–39.
10. Asimi A., Gharibi K., Abkhoshk E., Moosakazemi F., Chelgani S. C. Effects of operational parameters on the low contaminant jarosite precipitation process—an industrial scale study. *Materials (Basel)*. 2020. Vol. 13, Iss. 20. 4662. DOI: 10.3390/ma13204662.
11. Pappu A., Saxena M., Asolekar S. R. Jarosite characteristics and its utilisation potentials. *Science of the Total Environment*. 2006. Vol. 359, Iss. 1–3. pp. 232–243. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2005.04.024.
12. Ahtamov F. E., Toshev O. E., Huzhakulov N. B., Erkinov F. F. Automated control of the efficiency of zinc cakes thermal heat treatment. *Universum: technical sciences*. 2022. No. 8(101). Available at: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14192>.
13. Kholikulov D. B., Yakubov M. M., Mukhametdzhanova Sh. A., Bekbutaev A. N. Development of technology for extracting metals from process solutions by ion flotation. *Tsvetnye Metally*. 2022. No. 6. pp. 19–24.
14. Kholikulov D. B., Matkarimov S. T. Pilot tests of processing technologies of process solutions of copper production by ozonation. *MaterialsToday: Proceedings*. 2021. Vol. 45. Part 6. pp. 4987–4992. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.01.419.
15. Kazanbaev L. A., Kozlov P. A., Kolesnikov A. V., Kondratyuk A. A., Kuteinikov V. N. On the issue of iron conversion in the leaching of zinc sulfide materials under atmospheric conditions. *Tsvetnye Metally*. 2005. No. 5–6. pp. 20–24.
16. Jiang N., Lawson F. Reaction mechanism for the formation of ammonium jarosite. *Hydrometallurgy*. 2006. Vol. 82, Iss. 3–4. pp. 195–198. DOI: 10.1016/j.hydromet.2006.03.013.
17. Geihman V. V., Kazanbaev L. A., Kozlov P. A., Kolesnikov A. V. et al. Study of the effectiveness of flotation in the processing of zinc cakes. *Tsvetnye Metally*. 2000. No. 5. pp. 32–34.
18. Fattahi A., Rashchi F., Abkhoshk E. Reductive leaching of zinc, cobalt and manganese from zinc plant residue. *Hydrometallurgy*. 2016. Vol. 161. pp. 185–192. DOI: 10.1016/j.hydromet.2016.02.003.
19. Haisheng Han, Wei Sun, Yuehua Hu, Honghu Tang. The application of as a neutralizing agent for the goethite process in zinc hydrometallurgy. *Hydrometallurgy*. 2014. Vol. 147–148. pp. 120–126. DOI: 10.1016/j.hydromet.2014.05.005.
20. Saikova S. V., Panteleeva M. V., Nemkova D. I., Elsufov E. V. Cation exchange resin leaching of zinc from zinc cake and zinc calcine. *SibFU Journal. Chemistry*. 2022. Vol. 15, No. 4. pp. 580–589. DOI: 10.17516/1998-2836-0320.
21. Saikova S. V., Pashkov G. L., Panteleeva M. V. Reactive ion exchange processes of nonferrous metal extraction and dispersion material synthesis. Krasnoyarsk : SibFU, 2018. 198 p.
22. Rodriguez Rodriguez N., Machiels L., Onghena B., Spooren J., Binnemans K. Selective recovery of zinc from goethite residue in the zinc industry using deep-eutectic solvents. *RSC Advances*. 2020. Vol. 10, Iss. 12. pp. 7328–7335. DOI: 10.1039/D0RA00277A.
23. Akhtamov F. E. Heat treatment as a method of processing zinc cakes. *International scientific review*. 2020. No. 72. pp. 15, 16.
24. Begar A., Djeghlal M. E., Ould Hamou M. Zinc extraction from ghazouat leach residues by using jarosite method. *Mining Science*. 2021. Vol. 28. pp. 117–126. DOI: 10.37190/msc202809/.